

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

04. O‘ZBEK MILLIY TERMINOLOGIYASINING AMALIY MASALALARI

EKVONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISALARI XUSUSIDA

Ermator Ixtiyor,
filologiya fanlari doktori (DSc), professor,
Guliston davlat universiteti,
[*ermator.ixtiyor@mail.ru*](mailto:ermator.ixtiyor@mail.ru)

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilshunosligi muammolariga, xususan, til sathlari va ularning birliklari tizimiga xos ekvonim va ekvonimik, giperonim va giperonimik, giponim va giponimik munosabatlar, ularning o‘zbek tilshunosligi leksikologiyasi tizimiga xos amaliga alohida e‘tibor qaratilgan. Ekvonim va ekvonimiya atamallari – tilshunoslik terminlari tizimida nisbatan yangi lug‘aviy birlik. Shu bois bu atama tilshunoslikka oid amaldagi ilmiy va leksikografik manbalarda qayd etilmagan. Ekvonim va ekvonimiya atamallari bildirgan lisoniy tushuncha, garchand polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya, giponimiya atamallari nomlagan lisoniy tushunchalar bilan “yondosh” bo‘lsa-da, u hozircha tilshunoslikda, ayniqsa, o‘zbek tilshunosligida, rasman keng ommalashmagan.

Kalit so‘zlar: Leksika, leksema, antonym, yarim antonimlar, giperonim, giponim, ekvonim, ekvonimiya va b.

Annotation. This article focuses on problems in Uzbek linguistics, particularly on the system of language levels and their units, with special attention to the relations of equonym and equonymy, hyperonym and hyperonymic, hyponym and hyponymic relations, and their specific functions in the system of Uzbek lexicology. The terms *equonym* and *equonymy* are relatively new lexical units in the system of linguistic terminology. Therefore, these terms are not recorded in existing scientific and lexicographical sources related to linguistics. Although the linguistic concept denoted by the terms *equonym* and *equonymy* is “related” to linguistic concepts named by polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, and hyponymy, these terms have not yet been officially widely accepted in linguistics, especially in Uzbek linguistics.

Keywords: Lexicon, lexeme, antonym, semi-antonyms, hyperonym, hyponym, equonym, equonymy.

Rus va o‘zbek tilshunosligida zid ma‘noli so‘zlar tadqiqi bir qancha ilmiy ishlarining obykti bo‘lgan. Xususan, rus tilshunosligida L.A.Novikov, M.R.Lvov, L.A.Varaksin asarlarida, o‘zbek tilshunosligida S.Usmonov, R.Shukurov, Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev, H.Ne‘matov, R.Rasulov, N.Mamatov, D.Abdullayeva, I.Mamasoliyev, Y.Odilov, F.Jumayeva, I.Ermatorlarning ishlarida maxsus tadqiq etilgan.

O‘zbek tilshunosligida antonimiya hodisasi haqidagi ilk ilmiy qarashlar S.Mutallibov, S.Usmonovlarning maqolalarida o‘z aksini topgan. Keyinchalik R.Shukurov va B.Isabekovlar tomonidan ushbu masala nomzodlik dissertatsiyasi darajasida tadqiq qilingan.

Qarama-qarshilik kategoriyasi borliqning asosiy mezonlaridan biri sifatida doimo olimlar diqqat markazidagi hodisalar qatorida e'tirof etib kelingan. Uning tildagi ifodasi, asosan, antonimiya nomi ostida talqin qilinib, ma'lum me'yorlarga bo'ysundirilgan.

Professor Rohatoy Safarova o'zining "Leksik-semantik munosabatning turlari" nomli ilmiy-tadqiqot ishida gipo-giperonimik qatorlarda antonimiya masalasiga to'xtalib shunday yozadi: "O'zbek tilidagi so'zlar orasidagi antonimik munosabatlarni o'rganishga bag'ishlangan ba'zi ishlarda *erkak, ayol, chol, kampir, qiz, yigit* kabi so'zlar *yarim antonimlar* sifatida ko'rsatilgan, vaholangki, bu so'zlar o'zaro qarama-qarshi (antonimik) ma'nolarga ega bo'lgan giponimdir. Chunonchi, *odam* giperonimi *erkak, ayol, chol, kampir* va hokazo so'zlar bilan bir qatorni hosil qiladi: *yoshlar, yigit, qiz* va hokazo.

Bunday har xillik gipo-giperonimik leksik paradigmalarni hosil qiluvchi so'zlar tizimi orasidagi antonimik ma'no munosabatlarining bugungi kunga qadar o'rganilmaganligidan dalolat beradi" [Safarova R., 1996. 43]. Olima to'g'ri va o'rinli ta'kidlagani kabi bu masalalar o'zbek tilshunosligida ilmiy tadqiq etilmagan.

Jins-tur nomini ifodalash jarayonida esa mazkur jinsning biror-bir turini inkor qilish kuzatilmaydi. Chunonchi: *Bu qayrag'och emas, qayin*. Bu kontekstda *qayin* va *qayrag'och* so'zlari bir-birini inkor qilmaydi, bir-birining qarama-qarshi belgisini atamaydi, balki ularning har biri shu turning belgisini tasdiqlaydi, lekin ba'zan nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda kontekst doirasida giponimlar o'zaro antonimik, ma'no bo'yoqlari asosida ham bog'lanadi. Bunday hollarda giponimlar kontekst doirasidagi o'zaro antonimlar sifatida namoyon bo'ladi. *Tolday qaltiramang, chinorday mahkam turing, Yo'q u qo'y emas, qo'chqor* giponimining sinonimiya va antonimiya bilan o'zaro aloqasi ustida to'xtalar ekanmiz, shuni alohida ta'kidlash kerakki, gipo-giperonimik qatordagi har bir giponim va hatto giperonim ham lug'aviy birliklarning o'z ma'nosi bilan bog'liq holda ham, ko'chma ma'nosi bilan bog'liq tarzda ham o'zining antonimiga va sinonimiga egadir [Safarova R., 1996. 25-26]. *Tol* va *chinor daraxt* giperonimining giponimlaridir. *Tol-chinor* zid ma'noli emas, shu holda ular antonimlik hosil qila olmaydi. Lekin yuqorida keltirilgan misolda kontekstual antonimlik hosil qildan.

Giponimiya – til leksik qatlamini tizim sifatida tashkil etishning imkoniyatlaridan biri sifatida partonimiya, funktsonimiya, graduonimiya hamda iyerarxonimiya bilan qo'shilib ketadi, lekin ulardan birortasiga o'tmaydi va birortasini qoplamaydi. Xuddi shu fikrni ekvonimiya hodisasiga nisbatan ham aytish mumkin bo'ladi. Ekvonimiya ham til leksik qatlamini tizim sifatida tashkil etishning imkoniyatlaridan biri sifatida qarash mumkin.

Giponimik qatorlar tilning leksik tizimida har doim ochiq lug'aviy mikrotizimlarni hosil qiladi hamda maxsus markaziy dominant so'z ostida lug'aviy birliklarning leksik-semantik (paradigmatik) guruhiga birlashadi. Bu o'rinda jins nomini ifodalovchi so'z giperonim lug'aviy birliklarning ushbu leksik-semantik guruhi uchun dominant sifatida namoyon bo'ladi [Safarova R., 1996. 26]. Umumlshtiruvchi semaga ega bo'lgan dominant maqomidagi giperonim farqlovchi semaga ega bo'lgan giponimlar bilan paradigma hosil qiladi. Ushbu paradigmadagi

farqlovch semaga ega bo'lgan giponimlar o'zaro, faqat bir semaga ko'ra zidlanadi hamda ekvonimlikka yo'l ochadi va ekvonimlar hosil qiladi.

O'zbek tilshunosligida ilk bora qarama-qarshilik hodisasi antonimiya doirasi bilangina chegaralanmasdan, keng planda o'rganilmoqda va mazkur hodisani o'zida to'liq ifodalay oladigan ekvonimiya termini iste'molga kiritish maqsadga muvofiq deb bilamiz.

Til borliqning yashash shakllaridan biri sifatida o'zida borliq hodisalarini aks ettirar ekan, qarama-qarshilik kategoriyasining tildagi o'rni ham ahamiyatli. U til birliklarining muhim semantik-sistemaviy munosabatini ta'minlaydi. Mazkur kategoriyaning lingvistik ifodalovchisi sifatida, asosan, antonimiya hodisasi e'tirof etiladi [Abdullayeva D., 2010. 6-7].

Lingvistik qarama-qarshilikning faqat antonimiya mezonlari asosida belgilanishi hodisa mohiyatini to'liq ochishga yordam bermaydi. Leksik birliklardagi semantik qarama-qarshilik munosabatini antonimiya doirasidagina emas, balki undan tashqarida tekshirish maqsadga muvofiqdir. Ana shunday doiradagi hodisani biz ekvonimiya (yunoncha *ekvo* – "teng", onyma – "nom") termini ostida o'rganishni lozim topdik.

Leksik birliklarning semantik tarkibida faqat va faqat bir semaning qarama-qarshilikka (antonimik munosabatga), qolgan semalarning tenglik (ekvonimik munosabatga) asos bo'la oladigan semalarning mavjud bo'lishi ekvonimiya hodisasining mohiyatini belgilaydi.

Antonim va ekvonimlarning mushtarak va farqli tomonlarini quydagilarda kuzatish mumkin:

har ikkisida semantik qarama-qarshilikni muayyan semalar ta'minlaydi;

antonimik munosabatdagi leksik birliklar semantik tarkibida qarama-qarshilikni yuzaga keltirgan semalardan tashqari barcha semalar integral xarakterda bo'ladi, ekvonimiyada esa, qarama-qarshilikni ta'minlaydigan faqat va faqat bir sema mavjud bo'ladi;

antonimik birliklar ikki qutbli bo'ladi, ekvonimik birliklar esa uch qutbli bo'ladi.

Bu bilan ular o'rtasidagi farqlar tugamaydi, bu masala alohida tadqiqotlar mavzusi hisoblanadi.

Antonim leksik birliklarning semantik tarkibida tenglik munosabatiga asos bo'la oladigan semalarning mavjud bo'lishi ekvonimiya hodisasini belgilaydi.

Psixolingvistik jihatdan ekvonimik birliklar anglatadigan tushunchalar tafakkurimizda assotsiativ holatda gavdalanadi. Bunda inson tafakkuridagi assotsiativ olamni tilda antonimiyaga nisbatan ekvonimiya hodisasi to'laroq aks ettiradi. Chunki bir ekvonimik yadro asosida munosabat hosil qiladigan juftliklar tafakkurimizda alohida-alohida emas, balki bir umumiy qarama-qarshilik yadrosi atrofida uyushma hosil qiladi.

Ekvonimiyaning til sistemasidagi boshqa leksik-semantik munosabatlar, xususan, giponimiya va giperonimiya asosidagi tadqiqi hodisa mohiyatini yanada to'liq aks ettiradi.

Har bir ekvonimik munosabatdagi soʻz oʻzining teng semali juftining sinonimik qatordagi barcha leksemalar bilan ham ekvonimik munosabatdadir.

Lingvistik kategoriya sifatida ekvonimiya leksik-semantik aloqalarning bir koʻrinishi boʻlgan ekvonimiya va giponimiya hodisalarining toʻqnashuvi asosida reallashadi. Biroq ekvonimiya leksik sathda oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan alohida hodisa, uning mavjudligi faqat gipero-giponimiya asosida belgilanmaydi.

Til sistemasida nafaqat ekvonimik juftliklar, balki muayyan ekvonimik yadro asosida uyushadigan ekvonimik guruhlar mavjud. Bu holat ekvonimlarning tildagi oʻrnini yanada oydinlashtiradi. Masalan: oila (er-xotin), oila (aka-uka), oila (bobobuvi), oila (kelin-kuyov), oila (opa-singil).

Paradigmatik (oʻxshashlik) munosabatlar til ziddiyatlarida (opozitsiyalarida) voqelashadi, “koʻrinadi”... Bu ziddiyatlarning eng asosiylari toʻrt xildir. Ular quyidagilar:

- 1) teng qiymatli (ekvipolent) ziddiyatlar;
- 2) mutanosib (proporsional) ziddiyatlar;
- 3) darajali (gradual) ziddiyatlar;
- 4) notoʻliq (privativ) ziddiyatlar [Neʼmatov H., Rasulov R., 1995. 16].

Ekvipolent (teng qiymatli) ziddiyatda ikki aʼzo qarshilantirib, har bir aʼzo oʻziga xos, ikkisiga xos boʻlmagan belgiga ega boʻladi.

Teng qiymatli (ekvipolent) ziddiyat deganda ikki til birligining oʻziga xos belgi-xususiyatlari asosida oʻzaro qarama-qarshi qoʻyilishi, ziddiyat tushuniladi. Masalan: [ona]:[bola]. Bu ziddiyatda bir til birligi voyaga yetgan, nisbatan katta yoshdagi shaxsni, ikkinchisi esa voyaga yetmagan, nisbatan kichik yoshdagi shaxsni ifoda etadi. Yana qiyoslang: [qoʻy]:[qoʻchqor]. Bu ziddiyatdagi til birliklaridan biri “urgʻochilik”, ikkinchisi esa “erkaklik” maʼnosiga ega. Shunga koʻra ushbu til birliklari oʻzaro zid munosabatdadir. [kitob]:[daftar]; [qoʻy]:[echki]; [ot]:[eshak]; [oq]:[qora]; [qizil]:[sariq]; [men]:[sen] kabi til birliklari orasidagi ziddiyatlar ham teng qiymatli ziddiyatlardir [Neʼmatov H., Rasulov R., 1995. 14].

Leksik paradigmalarda leksemalar maʼnosidagi farq (ziddiyat)lar asosida (umumiy belgisiz) tashkil topmaydi. ... leksik paradigmaning oʻzaro farqli va umumiy belgiga ega boʻlgan leksemalardan tashkil topishi asosida yondashilsa, keltirilgan “oʻzaro zid” butunlikning oʻzi leksik paradigma boʻla olmasligi maʼlum boʻladi. Ziddiyatning bu turi uchun keltirilgan [ona]:[bola]; [qoʻy]:[qoʻchqor] va [qoʻy]:[echki]; [ot]:[eshak]; [oq]:[qora]; [qizil]:[sariq] tipidagi butunliklar bir xil mohiyatga ega emas. Masalan, [ona]:[bola] butunligini olaylik. Birinchidan, bu ikki leksema oʻzaro farqli belgiga egaligi aniq. Bunda birlashtiruvchi belgi zidlik belgisi boʻlishi haqida gapirish qiyin. Ikkinchidan, bu farq zidlik belgisi sifatida qabul qilingan taqdirda ham, shu belgi asosida paradigma tuzilishi haqida gapirish mumkin boʻlmaydi [Hojiyev A., 2010. 114].

Ekvonimlar hosil boʻlishida semalarni umumlashtiruvchi (giperonim) va farqlovchi (giponim) leksemalar boʻlishi va ular paradigma hosil qilishini taqozo etadi. Ana shu jihatlari bilan ham ekvonimlar antonimlardan farq qiladi. Antonimlarni shakllantirishda umumlashtiruvchi leksema boʻlishi shart emas. Antonimlar ikki qutbli zidlanishga ega boʻlsa, ekvonimlar esa uch qutbli zidlanishga

ega bo'ladi. *Ota* va *ona* leksemalari *oila* giperonimining giponimlari va ekvonimlari hisoblanadi. Ekvonimlarda uchinchi qutb (umumlashtiruvchi) bo'ladi va voqelikda ifodalanmaydi. Biz buni *oila* giperonimida ko'rdik. *Oila* bo'lmas ekan *ota-ona* haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas. *Ota* ushbu oilaning "erkak" jinsiga mansub a'zosi, *ona* esa oilaning "ayol" jinsiga mansub a'zosi hisoblanadi. *Ota* va *ona* ekvonimlarini birgina sema ya'ni jinsga oidligi farqlamoqda, zidlantirmoqda. *Ota-ona*, *chol-kampir*, *aka-uka*, *opa-singil* kabilarda ham shunday hodisa kuzatiladi, ya'ni bu juftliklarda jins yoshga ko'ra farqlanish mavjud, bu farq birining ikkinchisiga nisbatan "teskari" belgiga egaligida o'z ifodasini topadi. Lekin ular (*oila*) paradigmaning a'zosi sifatida o'zaro farqlovchi belgi (shunday maqomdagi belgi) sifatida bo'ladi va umumiy belgisi bilan bir paradigmani hosil qiladi. Yuqorida keltirilgan misollardagi *ota-ona*, *chol-kampir*, *aka-uka*, *opa-singil* leksemalari *oila* giperonimining giponimlari va ekvonimlari hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, leksik paradigmalarda umumiy (birlashtiruvchi) va farqli semalar asosida yuzaga keladi. Bunda quyidagi holatlar kuzatiladi:

1) paradigmalarda birlashtiruvchi va farqli leksemalardan tuziladi. Birlashtiruvchi semani bildiruvchi so'z paradigmada qatnashmaydi, bu sema paradigma a'zolarining har birida mavjud bo'ladi va paradigma a'zolaridan har birining izohida namoyon bo'ladi. Masalan, *sada*, *archa*, *chinor*, *terak*, *tol* leksemalaridan tashkil topgan paradigmaning birlashtiruvchi semasi *daraxt* leksemasida namoyon bo'ladi;

2) paradigmalarda birlashtiruvchi va o'zaro farqli semaga ega bo'lgan leksemalardan tuziladi. Masalan, *qo'y*, *qo'chqor*, *sovliq* leksemalaridan tuzilgan paradigma *qo'y* birlashtiruvchi semaga, *qo'chqor* va *sovliq* farqli semaga ega;

3) paradigma o'zaro farqli belgiga ega bo'lgan ikki leksemadan tuziladi: *aka* va *uka*, *amma* va *xola*, *kelin* va *kuyov* leksemalaridan tuzilgan paradigmalarda shular jumlasiga kiradi. Bulardagi munosabat (nisbatlanish) boshqa so'z yoki so'zlar orqali ifodalanadi. Masalan: *tog'a* – onaning aka-ukasi (farzandga nisbatan); *jiyan* – opa yoki singilning farzandi (akaga nisbatan). Xuddi shu xususiyati bilan ular boshqa tipdagi leksik-semantik guruhlardan, jumladan, antonim juftliklardan farqlanadi [Hojiyev A., 2010. 121-122].

Leksik birliklar o'rtasidagi semantik qarama-qarshilikning yuzaga kelishida ularning sememalari emas, muayyan semalari asos bo'ladi va bunday semalar qarama-qarshiligi – antisemiya nafaqat bir turkum, balki turli turkumdagi so'zlar munosabatida ham mavjud. Shunga ko'ra, leksik birliklardagi semantik qarama-qarshilikni faqat antonimiya doirasidagina emas, balki undan tashqarida ham tekshirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida, ekvonimiya giponimiya va giperonimiya hodisalari bilan uzviy bog'liq, ekvonimiyani ushbu hodisalar bilan aloqasi asosida tadqiq etish uning til sistemasidagi imkoniyatlarini yanada oydinlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Абдуллаева Д. Ўзбек тилида антисемия. филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 2010. – 134 б.

2. Вараксин Л.А. Однокоренные префиксальные глаголы-антонимы в современном русском языке, АКД, Куйбышев, 1968.

3. Эрматов И. Терминология тизимида гиперо-гипонимик ва эквонимик муносабатлар (тилшунослик терминлари мисолида): Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2022. – 67 б.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Тошкент: Фан, 2010. – 256 б.
5. Исабеков Б. Ҳозирги ўзбек тилида лексик антонимия: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 1973.
6. Жумаева Ф.У. Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи. Монография. – Тошкент: «Qaqpus media», 2019. – 136 б.
7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1984. – 382 с.
8. Муталлибов С. Антоним сўзлар // Совет мактаби. 1955. - №4. – Б.28-30.
9. Мамасолиев И.У. Антонимические группировки в русском и узбекском языках. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 2011. – 25 с.
10. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке (семантический анализ противоположности в лексике). – М.: Высш. шк., 1973. – 290 с.
11. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 128 б.
12. Одилов Ё. Энантисемия ҳодисаси ва унинг лингвистик тадқиқи. //Тил ва адабиёт таълими. 2013. 1-сон. – Б. 34.
13. Одилов Ё.Р. Ўзбек тилида энантисемия. Докторлик дисс... автореф. – Тошкент, 2016. – 102 б.
14. Раҳматуллаев Ш., Маматов Н., Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 232 б.
15. Сафарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – Б. 43.
16. Усмонов С. Антонимлар. // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. 1958. №2. – Б. 33-34.
17. Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг лексик-семантик табиати. Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 1973. – 312 б.

TERMINLARNI DAVRLASHTIRISHGA DOIR BA'ZI QARASHLAR

Mirxanova Gulandom Rustamovna,
dotsent, guli89mirxan@gmail.com
Buxoro davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Terminologiya sohasi qadim davrlardan buyon shakllangan va rivojlangan tilshunoslikning sohasi bo'lib, mazkur maqolada terminologiya sohasining o'zbek tilidagi shakllanishi, taraqqiyoti va muammolari haqidagi qarashlar o'z aksini topgan. Davrlar o'tishi bilan o'zgargan yoki eskirgan terminlarning qo'llanish doirasi haqidagi ma'lumotlar misollar orqali berilgan.

Kalit so'zlar: termin, terminosfera, davrlashtirish, sinonimiya, leksik sath.

Abstract. The field of terminology is a branch of linguistics that has been formed and developed since ancient times. This article reflects views on the